

NAVOIY VILOYATINING TURIZM TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Fattoyev Islom Ilg'or o'g'li

NavDPI 07.00.01 ixtisosligi tayanch doktoranti
ilgorovich120819@gmail.com, 998914578898
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10361979>

Annotatsiya: ushbu maqolada turizm rivojlanishining o'ziga xosligi, ahamiyati, Navoiy viloyatida turizm masalalari xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: turizm, iqtisodiyot, strategik sektor, rivojlantirish tendensiyalari, turizm to'g'risidagi qonun, davlat vakolatli organlari, rivojlanish mexanizmlari.

Аннотация: в этой статье приводятся мнения по механизмам, специфике, значимости развития туризма в экономике стран, вопросам туризма Узбекистана и Навои.

Ключевые слова: закон о туризме, экономике, стратегическом секторе, тенденциях развития, туризме ", государственные уполномоченные органы, механизмы развития.

Annotatsiya: This article presents the mechanisms of tourism development, its uniqueness, importance, importance of tourism development in the economy of countries, Uzbekistan and Navoi tourism issues.

Keywords: tourism, economy, strategic sector, development trend, tourism law, state competent authorities, development mechanics.

Jahondagi globallashuv sharoitida turizm muhim ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillardan biriga aylandi. Iqtisodiyotning ushbu sektorida umumiy daromad hajmi trillionlab¹ dollarni tashkil etmoqda, har yili butun dunyoda bir milliarddan ziyod kishi sayohat qilmoqda. Turizm nafaqat savdo xizmatlarining bir turi sifatida, balki bugun turizm bozorlarining barqaror rivojlanishi yangi ishchi o'rinlari yaratishga va unga turdosh bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirishga imkoniyat yaratmoqda. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan turizm sohasiga milliy iqtisodiyotning strategik sektor maqomini berilishi, uning istiqbolda rivojlanishiga katta zamin yaratmoqda. O'zbekiston turizm bozorini shakllantirishda jahon turizm industriyasi faoliyatining ilg'or jihatlarini, mehmonxonalar majmuasi, iste'molchilar xohishining marketing tadqiqotini,

¹ BMT Jahon sayyohlik tashkiloti bosh kotibi Taleb Ritaining YUNVTO Ijroiya kengashi 99-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. // Mohiyat, 2014,3 oktabr, № 40.

turistik mahsulotlarni shakllantirish va ularni taqdim etish borasidagi ilmiy-amaliy tadqiqotlar natijalarini² batafsil o'rganish lozim bo'lmoqda.

Turizm sohasidagi yagona reyestrlar turoperatorlarga, turagentlarga, gidlarga (gid-tarjimonlarga), ekskursiya yetakchilariga va yo'riqchi-yo'l boshlovchilarga nisbatan, joylashtirish vositalariga, tog' chang'isi trassalariga va plyajlarga, shuningdek turistik yo'nalishlar va turistik obyektlarga nisbatan yuritilishi belgilangan. Turizm sohasi eng murakkab kompleks tizimdan iborat bo'lib, u o'z ta'sir kuchi ostiga iqtisodiyoning turli tarmoqlarini jalb qiladi. Shu bilan birga 1990-yilga qadar ko'pgina davlatlar turizmni biror bir rejasiz rivojlantirib keldilar va unga jamiyatning umumiy iqtisodiy rivojlanishi deb qaraldi. Tajriba shuni ko'rsatdiki, turizmni nazoratsiz, tasodifiy rivojlanishi ko'pgina ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni vujudga keltirdi, bu o'z navbatida atrof-muhitning tanazzuliga va milliy o'zlikning yo'qolishiga va turistlar oqimining kamayishiga, oqibatda iqtisodiy yo'qotishga olib keldi.

Yaqindagina Samarqandda UNESCO Bosh assambleyasining 25-sessiyasi doirasida «Best Tourism Villages 2023 Awards» (2023 yilning eng yaxshi turizm qishlog'i) nominatsiyasi bo'yicha taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda Navoiy viloyatining Sentob qishlog'i g'olib bo'ldi. «O'zbekiston Prezidentining turizm sektori, eng avvalo, aholi turmush farovonligiga bo'lgan e'tibori va tashabbuslari natijasida bugun yurtimiz qishloqlarini butun dunyo tan olmoqda. Navoiy viloyatidagi Sentob qishlog'ining «Eng yaxshi turizm qishlog'i» nominatsiyasidagi g'olibligi, shubhasiz, mana shu islohotlar samarasidir», — dedi UNWTO Bosh assambleyasini Samarqand shahrida o'tkazish bo'yicha O'zbekiston hukumati Tashkiliy qo'mitasi raisi o'rinbosari Aziz Abduhakimov. Keltirilgan birgin ana shu dalil Navoiy viloyati hududlarining turizm holati va uning yanada rivoj topishi, hamda to'g'ri tashkil etilgan rejalar va mexanizimlar asosida olib boriladigan tadbirlar kelgusida yuksak natijalarga olib kelishi shubhasizdir. Ma'lumot uchun, Sentobga 2023-yilning 17 mart kuni rasman turizm qishlog'i maqomi berilgan. Qishloqda muntazam ravishda Angliya, Fransiya, Avstriya, Germaniya, Italiya, Rossiya va boshqa davlatlardan xorijiy sayyohlar oqimi kuzatilmogda.³

Navoiy viloyati statistika boshqarmasi, Ijtimoiy soha statistikasi bo'limi ma'lumotlariga va raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020- yilda faoliyat yuritgan turistik firmalar soni 4 tani tashkil qilgan. Ular tomonidan xizmat

² Charles A. Goeldner, J.R. Brent Ritchie. Tourism PRINCIPLES, PRACTICES, PHILOSOPHIES, New Jersey, John Wiley & Sons, 2012 - 514p. ; Christopher Holloway, Claire Humphreys, Rob Davidson The Business of Tourism, UK, Pearson Education, 2009. - 793p.; Adrian Franklin "Tourism an introductions".

³ <https://kun.uz/uz/news/2023/10/19/sentob-2023-yilning-eng-yaxshi-turizm-qishlogi-deb-topildi>

ko'rsatilgan shaxslar soni 890 nafarni tashkil qilgan. Jamoaviy joylashtirish vositalari mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari (34 ta), ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari (11 ta), individual joylashtirish vositalari (22 ta) va boshqa joylashtirish vositalaridan (7 ta) iborat. Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari tarkibiga mehmonxona (32 ta), motel (1 ta), pansionat (mehmonxona tipidagi) va qisqa muddat yashash uchun mo'ljallangan boshqa joylar (1 ta) kiradi. Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalaridagi nomerlar 906 tani, joylar 1 723 tani tashkil etadi. Joylashtirilgan shaxslar 26 171 kishini tashkil etgan bo'lib, ularning 92,0 % O'zbekiston fuqarolari, 3,9 % MDH davlatlari fuqarolari va qolgan 4,1 % uzoq xorijiy davlat fuqarolaridan iborat. Tunab qolishlar soni 64 172 tani tashkil etadi. Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari dam olish pansionatlari, dam olish uylari, bazalari (2 ta), kemping (1 ta), katta yoshlilar uchun sanatoriya (2 ta), bolalar uchun sanatoriya (1 ta), ota-onasi bilan bo'lgan bolalar uchun sanatoriya, doimiy faoliyat ko'rsatuvchi sog'lomlashtirish sanatoriya oromgohi, sanatoriya – profilaktoriya (4 ta), sanatoriya-kurort muassasalarining boshqa turlari, turistik baza (1 ta), boshqa ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalaridan iborat. Ixtisoslashtirilgan joylashtirish vositalari nomer fondi 559 nomerlar (xonalar) va 1 181 joylardan iborat. Joylashtirilgan shaxslar soni 3 199 kishini tashkil etadi. Tunab qolishlar soni 52 339 tani tashkil etdi. Mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarida joylashtirilgan shaxslarning taqsimlanishidan ko'rish mumkinki, 1 – 3 kun tunab qolganlar 88,6 %, 4 – 7 kun tunab qolganlar 7,0 %, 8 – 28 kun tunab qolganlar 3,6 %, 29 – 91 kun tunab qolganlar 0,6 %, 92 – 182 kun tunab qolganlar 0,2 %, 183 – 365 kun tunab qolganlar 0,01 % ni tashkil etadi.⁴ Bu raqamlarni cheksiz davom ettirish mumkindir. Bu raqamlar bugungi kunda albatta yanada yaxshilanib bormoqda.

“O'tgan asrning 60-yillarida tashkil etilganligi uchun ko'pchilik Navoiy viloyatini yangi hudud deb o'ylaydi. Ochig'ini aytsak, shu kungacha tarixiy turizmni rivojlantirish bo'yicha targ'ibot ishlari yetarli darajada amalga oshirilmaganligi yoki odamlarning o'zi Navoiy – yangi hudud va uning turizm salohiyati biznes turizmdan iborat deb o'ylashi viloyatning tarixiy turizm salohiyatini ko'rsatishga to'sqinlik qilgan. Lekin Navoiy viloyati ikki tarixiy shahar – Samarqand va Buxoroning o'rtasida joylashganligi uchun bu yer ham Buyuk ipak yo'lining muhim manzillaridan biri bo'lganini hozirgacha saqlanib qolgan tarixiy obidlalar misolida ko'rishimiz mumkin”. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi homiyligida Navoiy viloyatiga tashkil qilingan press-turimiz

⁴ <https://navstat.uz/images/Nashrlar/Press-revizlar/2020/ijtimoiy%20soha/Turizm.pdf>

davomida Kamoliddin Hasanov Navoiy turizmining o'ziga xosligini ta'kidladi. Karmana shahri 2500 yillik, Nurota shahri 1000 yillik tarixga ega bo'lsa, ko'pchilik bilmasligi mumkin: Sarmishsoy darasi devorlarida bitilgan petrogliflar Navbahor tumani hududida joylashgan. Ushbu tuman Navoiy shahridan 30 km uzoqlikda joylashgan. Mazkur petrogliflar tarixi miloddan avvalgi 7000-yillikdan toki arablar istilosiga qadar (VII-VIII asrlar) bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Bu juda tarixiy va muhim obyekt hisoblanadi. Bundan tashqari, Karmana tumanidagi Qosim Shayx majmuasi, Buxoroga ketish yo'lining chetida joylashgan Karvonsaroy va Sardoba obyektlari hamda tumandagi bir nechta tarixiy inshootlarni "YUNESKO" xalqaro tashkiloti himoyasiga olish bo'yicha barcha hujjatlar taqdim qilingan.

Davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 29-mart kuni turizm salohiyatini rivojlantirish yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida xorijiy sayyohlar oqimini yanada ko'paytirish, bugungi kunda turizm sohasiga berilayotgan imtiyozlardan samarali foydalanish zarurligi ta'kidlangan edi. Mazkur topshiriq va belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Navoiy viloyati Turizm va madaniy meros boshqarmasi hamda Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti hamkorligida info-tur tashkil etildi. Unda Samarqand viloyatida faoliyat yuritayotgan 50 dan ziyod turistik firmalar vakillari va institut olimlari ishtirok etdi. Xususan, Navoiy viloyatining Xatirchi, Nurota va Qiziltepa tumanlarining turistik salohiyatini oshirish bo'yicha 2023-yilda muayyan ishlar amalga oshiriladi. Ishchi guruh hududning turizm obyektlari tarixini o'rganib, ular to'g'risidagi kontentni boyitish maqsadida ilmiy xulosalar tayyorlaydi. 3 ta tuman va 20 ta turizm mahallasining tarixi, yodgorliklari va turistik ob'ektlari kontenti yaratiladi. Ular asosida kamida 12 tilda turistik paketlar ishlab chiqiladi. Shuningdek, turizm, iqtisodiyot, tarix, geografiya, servis, xorijiy tillar yo'nalishlarida o'qiyotgan talabalarning kamida ikki oylik amaliyoti ushbu tumanlarda tashkil etiladi. Turizm va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi xodimlarining malakasi oshiriladi, malakali gid-ekskursovodlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. uza.uz/oz/pol itic&'turizmni-yanada-rivoj iantirish-masalalan-muhokama-qilin<ii-03-10-2017.
2. BMT Jahon sayyohlik tashkiloti bosh kotibi Taleb Ritaining YUNVTO Ijroiya kengashi 99-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. // Mohiyat, 2014,3 oktabr, № 40.
3. Charles A. Goeldner, J.R. Brent Ritchie. Tourism PRINCIPLES, PRACTICES, PHILOSOPHIES, New Jersey, John Wiley & Sons, 2012 - 514p. ; Christopher

Holloway, Claire Humphreys, Rob Davidson The Business of Tourism, UK, Pearson Education, 2009. - 793p.; Adrian Franklin "Tourism an introductions".

4. Eshtaev A.A., Norchaev A.N., Ruziev S.S. O`zbekiston Respublikasida turizm hizmati va servis sohasini rivojlantirish yo`llari. T.: TDIU, 2007.

5. file:///C:/Users/MOUSE/Downloads/o-zbekistonda-turizmni-rivojlantirishning-jahon-tajribasi-muammo-va-istiqbollar.pdf

6. <https://kun.uz/uz/news/2023/10/19/sentob-2023-yilning-eng-yaxshi-turizm-qishlogi-deb-topildi>.

7. <https://navstat.uz/images/Nashrlar/Pressrelizlar/2020/ijtimoiy%20soha/Turizm.pdf>.

8. M.R.Boltabayev, I.S.Tuxliyev, B.SH.Safarov, S.A.Abduxamidov. turizim nazariya va amaliyot. TOSHKENT-"barkamol fayz media"-2018.

